

INFECÇÃO POR H.PYLORI E ÚLCERA PÉPTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 27/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10047438

Ingrid Teixeira feitosa¹

Andrey Augusto Duarte da Silva²

tAnna Karen Martins de Arruda³

João Luiz Nunes Caldeira de Brito⁴

Letícia Noronha Pedroza⁵

Letícia Shamira Lopes Rodrigues⁶

Maab Ávilla Carvalho Teixeira⁷

Melissa Custódio de Andrade Rodrigues⁸

Sanielly Sérgio de Miranda⁹

Yasmin Pinheiro Fernandes¹⁰

Resumo

Introdução: *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) é uma bactéria gram-negativa, microaerofílica, com uma característica morfológica distintiva em forma de hélice espiralada, que deu origem ao seu nome. A infecção por *Helicobacter pylori* representa uma das mais amplamente difundidas e persistentes infecções bacterianas que afetam seres humanos em escala global. Esta bactéria gram-negativa desempenha um papel fundamental

como o principal agente etiológico de uma vasta gama de doenças gastrointestinais, com destaque para as úlceras pépticas, gastrite crônica ou atrófica, linfoma gástrico e carcinoma gástrico. **Objetivo:** avaliar a relação entre a infecção por H. Pylori e a úlcera péptica. **Metodologia:** A presente revisão de literatura foi realizada segundo os seis passos a seguir: 1) formulação da pergunta norteadora de pesquisa; 2) definição dos critérios de elegibilidade; 3) acesso à literatura disponível; 4) definição e aplicação de critérios de seleção; 5) avaliação dos estudos selecionados para inclusão ou exclusão; 6) síntese dos resultados obtidos. Como fonte de informação, utilizou-se a base de dados MEDLINE, de modo que a pesquisa foi realizada na plataforma no dia três de outubro de 2023, encontrando 455 resultados. A solicitação na plataforma foi feita da seguinte forma: (mh:("Úlcera Péptica")) AND mh:("Helicobacter pylori") AND (year_cluster:[2013 TO 2023]). **Resultados:** Em pacientes com úlceras pépticas induzidas por H. pylori, a proporção MMP-2/TIMP-1 foi significativamente maior do que nos controles saudáveis ($P < 0,05$). O poliformismo "rs10004195" de TLR10 esteve associado de forma significativa com infecção por H. pylori ($p = 0,002$). O 8-OHdG foi comparado entre o grupo saudável e o grupo de pacientes. Observou-se que houve uma diferença estatisticamente significativa ($P < 0,01$).

Conclusão: Mediante avaliação dos artigos revisados, observa-se que aspectos genéticos, como a proporção MMP2/TIMP-1 e a presença de polimorfismos de TLR-10 e TLR-5 estiveram significativamente associados à resposta ao tratamento de úlcera péptica relacionada ao H. pylori.

Palavras-chave: *úlcera péptica; Helicobacter pylori*

1. Introdução

Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria gram-negativa, microaerofílica, com uma característica morfológica distintiva em forma de hélice espiralada, que deu origem ao seu nome. Esta bactéria coloniza o estômago de mais da metade da população mundial, estabelecendo-se

na camada mucosa do epitélio gástrico. A transmissão de *H. pylori* ocorre principalmente por via oro-fecal, frequentemente adquirida durante a infância, e está associada de forma significativa a condições socioeconômicas desfavorecidas (DÍAZ MM, et al., 2018; CORRAL JE, et al., 2017).

A infecção por *Helicobacter pylori* representa uma das mais amplamente difundidas e persistentes infecções bacterianas que afetam seres humanos em escala global. Esta bactéria gram-negativa desempenha um papel fundamental como o principal agente etiológico de uma vasta gama de doenças gastrointestinais, com destaque para as úlceras pépticas, gastrite crônica ou atrófica, linfoma gástrico e carcinoma gástrico. Essa capacidade de colonização é sustentada por diversos fatores, incluindo a resistência da bactéria ao ácido clorídrico gástrico, mediada pela produção da enzima urease, responsável pela conversão da uréia em amônia e dióxido de carbono. Além disso, a sua capacidade de atravessar o muco gástrico é facilitada pelo seu formato helicoidal, e a adesão às células gástricas é assegurada pelas adesinas, enquanto a produção de enzimas líticas desempenha um papel na agressão ao epitélio gástrico (ZAVROS Y e MERCHANT JL, 2022).

A doença ulcerosa péptica é uma condição altamente prevalente, sendo mais comum em homens de idade avançada. Ela é desencadeada pela secreção de ácido gástrico ou pepsina, que afeta a camada interna do revestimento do sistema gastrointestinal. Um dos principais fatores desencadeantes das úlceras pépticas é a infecção por *Helicobacter pylori*, que pode levar a complicações gastrointestinais graves. Além disso, outros fatores de risco incluem o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, e, em menor medida, condições como gastrinoma, o uso de diferentes medicamentos, tabagismo, alcoolismo, histórico familiar da doença e o estresse associado a doenças graves ou traumas (CARVALHO et al, 2013).

O quadro clínico associado a úlcera péptica abrange uma ampla gama de manifestações, que incluem dor epigástrica, dispepsia, vômitos, perda de

apetite e, em alguns casos, intolerância a alimentos ricos em gordura. Além disso, a progressão da doença pode levar a complicações graves, como perfuração e sangramento. Para realizar um diagnóstico preciso, é fundamental combinar a avaliação da história clínica do paciente com exames complementares. Nesse contexto, a endoscopia digestiva alta é o exame de escolha para o diagnóstico de úlcera péptica, sendo importante realizar estudo histopatológico para pesquisa de infecção por *Helicobacter pylori*, na medida em que trata-se do fator de risco mais relevante na etiopatogenia da úlcera péptica. Isto posto, o presente estudo objetiva avaliar a relação entre a infecção por *H. pylori* e a incidência de úlcera péptica (ZHANG et al, 2021).

2. Metodologia

2.1 Protocolo e registro

A presente revisão de literatura foi realizada segundo os seis passos a seguir: 1) formulação da pergunta norteadora de pesquisa; 2) definição dos critérios de elegibilidade; 3) acesso à literatura disponível; 4) definição e aplicação de critérios de seleção; 5) avaliação dos estudos selecionados para inclusão ou exclusão; 6) síntese dos resultados obtidos.

2.2 A pergunta de pesquisa

A pergunta de pesquisa foi definida da seguinte forma: que variáveis influenciam a relação conhecida entre *Helicobacter pylori* e úlcera péptica?

2.3 Critérios de elegibilidade

Quanto aos critérios de elegibilidade, definiu-se os seguintes: artigos completos, artigos relacionados às palavras-chave úlcera péptica e *Helicobacter pylori*, artigos de revisão, ensaios clínicos, meta-análises ou estudos observacionais. Além disso, os artigos deveriam ter sido publicados nos últimos 10 anos, ou seja, entre 2013 e 2023.

2.4 Acesso à informação

Como fonte de informação, utilizou-se a base de dados MEDLINE, de modo que a pesquisa foi realizada na plataforma no dia três de outubro de 2023, encontrando 455 resultados. A solicitação na plataforma foi feita da seguinte forma:

(mh:(“Úlcera Péptica”) AND mh:(“Helicobacter pylori”) AND (year_cluster: [2013 TO 2023])

2.5 Seleção e inclusão

No que diz respeito à seleção e inclusão dos estudos nesta revisão, definiu-se um sistema em quatro passos. Primeiramente, cada artigo foi avaliado por dois pesquisadores, por título e resumo, com o propósito de identificar a relevância de cada artigo na resolução da pergunta de pesquisa. Após esse processo, os artigos que permaneceram selecionáveis foram avaliados por texto completo, de modo que a avaliação teve foco em três pilares: metodologia, discussão e resultados. Nesse contexto, os artigos que permaneceram selecionáveis foram sumarizados e relatados. A decisão quanto à inclusão dos artigos nesta revisão foi obtida mediante consenso entre os pesquisadores, dois a dois, de modo que um terceiro revisor foi requisitado somente quando da existência de discordâncias.

3. Resultado

Quadro 1. Síntese dos achados relevantes

Título do Artigo	Ano de Publicação	Objetivo	Resultados
<p>The evaluation of the MMP-2/TIMP-1 ratio in peptic ulcer and its association with refractory helicobacter pylori inection</p>	2023	<p>Avaliar a relação entre as metaloproteinases de matriz 2 (MMP-2) e o inibidor de metaloproteinase tecidual-1 (TIMP-1) em pacientes com úlceras pépticas no contexto de tratamento para H. pylori.</p>	<p>Em pacientes com úlceras pépticas induzidas por H. pylori, a proporção MMP-2/TIMP-1 foi significativamente maior do que nos controles saudáveis ($P < 0,05$). O nível de MMP-2 estava associado à resposta dos pacientes ao tratamento ($P < 0,05$). A proporção MMP-2/TIMP-1 foi maior em pacientes com úlceras gástricas e duodenais simultâneas ($P < 0,05$).</p>
<p>Helicobacter pylori eradication for primary prevention of peptic ulcer bleeding in older patients prescribed aspirin in primary care (HEAT): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.</p>	2022	<p>Avaliar o possível efeito protetor da erradicação do Helicobacter pylori na incidência de hemorragia digestiva por úlcera péptica</p>	<p>Nos primeiros 2 anos e meio de acompanhamento, o grupo de erradicação ativa de H. pylori, teve vantagem estatisticamente significativa, em comparação ao grupo controle, no que diz respeito ao número de internalizações por úlcera péptica ($p = 0,028$). O mesmo efeito protetor também foi observado quanto ao risco de morte ($p = 0,028$). A vantagem deixou de ser significativa após acompanhamento de longo prazo ($p=0,54$).</p>

<p>Antibiotic Resistance of Helicobacter pylori in Patients with Peptic Ulcer.</p>	<p>2022</p>	<p>Avaliar a farmacoresistência bacteriana em pacientes com H. pylori e úlcera péptica</p>	<p>A proporção de resistência à amoxicilina (AMX), claritromicina (CLR), metronidazol (MTZ), levofloxacina (LEV) e tetraciclina (TET) foi de 27,5%, 50%, 67,5%, 35% e 5%, respectivamente. A proporção de resistência a múltiplas drogas foi de 22,5%. A proporção de resistência dupla a AMX + CLR foi de 20,0%, AMX + MTZ foi de 15,0%, AMX + LEV foi de 2,5%, CLR + MTZ foi de 32,5% e TET + MTZ foi de 5,0%.</p>
<p>Time trends in the prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with peptic ulcer disease: a single-center retrospective study in Shanghai</p>	<p>2021</p>	<p>Investigar a associação entre Helicobacter pylori e úlcera péptica</p>	<p>Ao longo dos 7 anos do estudo, a prevalência anual de H. pylori entre os pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta diminuiu de 32,2% para 26,5%. H. pylori estava presente em 60% das úlceras, e a incidência era maior (66,9%) em úlceras duodenais em comparação com úlceras gástricas (48,5%). A proporção de úlceras gástricas associadas ao H. pylori</p>

			diminuiu de 52,2% para 49,3%, e a de úlceras duodenais positivas para H. pylori diminuiu de 70,0% para 63,9%.
Association of toll-like receptor 4, 5 and 10 polymorphisms with Helicobacter pylori-positive peptic ulcer disease in a center in Jordan.	2021	Avaliar a relação entre os polimorfismos de TLR4, TLR5 e TLR10 e a gravidade da infecção por Helicobacter pylori	O poliformismo “rs10004195” de TLR10 esteve associado de forma significativa com infecção por H. pylori (p = 0,002). O polimorfismo “rs5744174” de TLR5 também esteve associado com infecção por H. pylori (p = 0,046).

Investigation the levels of endotoxin and 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in sera of patients with Helicobacter pylori-positive peptic ulcer.	2021	Avaliar o estresse oxidativo em pacientes com úlcera péptica secundária a infecção por Helicobacter pylori	Um total de 43 pacientes dispépticos com úlcera péptica (13 mulheres e 30 homens) e 43 indivíduos saudáveis (16 mulheres e 27 homens) foram incluídos no estudo. Em biópsias obtidas por endoscopia, a gravidade da infecção por H. pylori foi leve em 19 pacientes (43,9%), moderada em 21 pacientes (48,5%) e grave em 3 pacientes (7,6%). O 8-OHdG foi comparado entre o grupo saudável e o grupo de pacientes. Observou-se que houve uma diferença estatisticamente significativa (P < 0,01). Além disso, foi encontrada uma correlação fraca entre o OHdG e a endotoxina bacteriana.
--	------	--	---

Fonte: Autores (2023)

4. Discussão

4.1 Aspectos genéticos

Observou-se que o nível de MMP-2 está correlacionado com a resposta ao tratamento. Isso sugere que diferenças genéticas na regulação de MMP-2 podem afetar a eficácia do tratamento. Além disso, a proporção MMP-2/TIMP-1 também foi mais alta em pacientes com úlceras gástricas e duodenais simultâneas. Isso pode refletir variações genéticas que predispõem indivíduos a desenvolverem múltiplos tipos de úlceras em resposta à infecção por *H. pylori*. Essas diferenças genéticas podem influenciar a forma como o organismo responde à presença da bactéria nos diferentes locais do trato gastrointestinal.

Outro achado relevante foi acerca dos polimorfismos “rs10004195” de TLR10 e “rs5744174” de TLR5, que estão associados à infecção por *H. pylori*. Isso indica que variações genéticas específicas nesses genes podem tornar os indivíduos mais suscetíveis à infecção pela bactéria. Os polimorfismos nos genes do sistema imunológico, como TLR10 e TLR5, podem afetar a resposta do sistema imunológico à presença de *H. pylori*, tornando alguns indivíduos mais vulneráveis à infecção.

4.2 Estratégias ativas e farmacorresistência

A erradicação ativa do *H. pylori* resultou em vantagens significativas em termos de redução do número de internações por úlcera péptica e risco de morte, embora essa vantagem tenha diminuído com o acompanhamento de longo prazo. Além disso, foram identificadas taxas de resistência a antibióticos, com a resistência à metronidazol se destacando negativamente. A prevalência de *H. pylori* entre pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta diminuiu ao longo dos anos, afetando a incidência e a associação da bactéria com úlceras gástricas e duodenais.

A análise da resistência a antibióticos destaca a necessidade de estratégias terapêuticas adaptadas às condições locais de resistência. Nesse contexto, observou-se a maior resistência bacteriana isolada — ou seja, quando do uso de apenas um fármaco — na utilização do antibiótico metronidazol, enquanto a tetraciclina foi a droga mais eficiente em monoterapia. Em contrapartida, o esquema combinado com metronidazol e tetraciclina foi o melhor no que diz respeito à sensibilidade bacteriana, encontrando resistência em apenas 5% dos casos. Esse número é significativo na medida em que representa uma superioridade em relação à claritromicina com amoxicilina, que teve 20% de resistência.

4.3 Biomarcadores

Na análise histopatológica de endoscopias digestivas altas, observou-se que a concentração de 8-OHdG foi superior no grupo de *H. pylori*, quando comparado ao grupo saudável. Esse biomarcador, chamado 8-hidroxi-2'-desoxiguanosina, frequentemente abreviado como 8-OHdG ou OHdG, é um marcador de dano ao DNA causado pela oxidação. Ele se refere a um composto químico que é produzido quando uma guanina, uma das bases nitrogenadas que compõem as moléculas de DNA, sofre danos devido à ação de espécies reativas de oxigênio, como os radicais livres. Esses radicais livres são subprodutos do metabolismo celular e também podem ser gerados por fatores ambientais, como radiação ultravioleta, poluentes e estresse oxidativo. O 8-OHdG é considerado um biomarcador útil para avaliar o estresse oxidativo e o dano ao DNA, uma vez que a oxidação do DNA está relacionada a uma série de condições de saúde e doenças. A presença elevada de 8-OHdG no DNA pode ser um indicativo de danos celulares associados a processos inflamatórios, envelhecimento, câncer e doenças neurodegenerativas.

Biomarcadores frequentemente revolucionaram o correto diagnóstico e prognóstico de doenças graves, a exemplo da troponina no infarto agudo do miocárdio. Nesse contexto, é importante avaliar se esse biomarcador pode ajudar na definição do diagnóstico e prognóstico da úlcera péptica.

Essa elucidação poderia aumentar o conhecimento do médico acerca da doença do paciente, ajudar na estratificação de risco e ajudar na decisão da estratégia terapêutica a ser utilizada.

5. Conclusão

Mediante avaliação dos artigos revisados, observa-se que aspectos genéticos, como a proporção MMP2/TIMP-1 e a presença de polimorfismos de TLR-10 e TLR-5 estiveram significativamente associados à resposta ao tratamento de úlcera péptica relacionada ao *H. pylori*. Além disso, o biomarcador 8-OHdG esteve associado à infecção por *H. pylori*, de modo que mais estudos são necessários para avaliar especificidade, sensibilidade e valores preditivos desse marcador.

Outrossim, também avaliou-se a resistência bacteriana a diferentes classes de antibiótico utilizados no tratamento da úlcera péptica. Nesse contexto, o metronidazol utilizado isoladamente apresentou 67,5% de farmacoresistência, sendo esta a maior resistência observada. Apesar disso, o esquema combinado utilizando tetraciclina e metronidazol mostrou ser o mais eficaz, com apenas 5% de resistência bacteriana.

6. Referências

AL-EITAN, Laith et al. Association of toll-like receptor 4, 5 and 10 polymorphisms with *Helicobacter pylori*-positive peptic ulcer disease in a center in Jordan. *Annals of Saudi Medicine*, v. 41, n. 4, p. 206-215, 2021. APA

BARBOSA, J.; GUEDES, J. P. M. Propriedades antiulcerativas e gastroprotetoras da *Maytenus ilicifolia* (espinheira-santa): uma revisão. SILVA-MATOS, R. R. S.; MACHADO, F. G. A. (Orgs.). *Cultivo de plantas frutíferas*. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2020

BAYRAKTAR, Nihayet et al. Investigation the levels of endotoxin and 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in sera of patients with *Helicobacter pylori*-

positive peptic ulcer. *International Journal of Clinical Practice*, v. 75, n. 10, p. e14501, 2021.

CARVALHO, Mafalda Marques Cirne Machado. *Úlcera péptica: etiopatogenia, diagnóstico, aspectos clínicos e tratamento*. 2013. Tese de Doutorado. Universidade Fernando Pessoa (Portugal).

CORRAL JE, et al. *Helicobacter pylori* recurrence after eradication in Latin America: Implications for gastric cancer prevention. *World J Gastrointest Oncol*, 2017; 9(4): 184-193.

DÍAZ MM, et al. Gastric cancer: some considerations on risk factors and *Helicobacter pylori*. *Rev Med Electron*, 2018; 40(2): 433-444.

HAWKEY, Chris et al. *Helicobacter pylori* eradication for primary prevention of peptic ulcer bleeding in older patients prescribed aspirin in primary care (HEAT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *The Lancet*, v. 400, n. 10363, p. 1597-1606, 2022.

NEGARESH, Mohammad et al. The evaluation of MMP-2/TIMP-1 ratio in peptic ulcer and its association with refractory *helicobacter pylori* infection. 2023.

VU, Thanh Binh et al. Antibiotic Resistance of *Helicobacter pylori* in Patients with Peptic Ulcer. *Medicina*, v. 59, n. 1, p. 6, 2022

ZAVROS Y e MERCHANT JL. The immune microenvironment in gastric adenocarcinoma. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2022; 19(7): 451-467.

ZHANG, Wei et al. Time trends in the prevalence of *Helicobacter pylori* infection in patients with peptic ulcer disease: a single-center retrospective study in Shanghai. *Journal of International Medical Research*, v. 49, n. 10, p. 03000605211051167, 2021.

- ¹Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
ingridfeitosa.155@gmail.com
- ²Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
andreyduarte12.ad@gmail.com
- ³Graduanda em medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI
annakarruda@gmail.com
- ⁴Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
juauml@n@gmail.com
- ⁵Graduanda em Medicina pela Afya- Faculdade de ciências médicas de
Jaboatão
leticianoronhapedroza@gmail.com
- ⁶Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
leticiashamiralopes@gmail.com
- ⁷Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
maabavilla2002@gmail.com
- ⁸Graduanda em medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI
Melissabenevidesc@hotmail.com
- ⁹Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
sanielly12miranda@gmail.com
- ¹⁰Graduanda em medicina pelo Centro Universitário Estácio do Ceará –
Campus Quixadá
yasmin.pf23@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de Alto
Impacto e Qualis “B2” em 2023.

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

